

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'374.2

© 2025 И. А. Михайлин

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК МАРКЕРЫ ЖАНРА «ШУТЕР» В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ «АТОМИС HEART»

Статья посвящена исследованию жанрообразующих признаков имен собственных в компьютерной игре, относящейся к жанру «шутер». Показано, что основные особенности данного жанра – характер игрового процесса, перспектива и игровое пространство – определили особенности выбора или создания собственных имен определенного типа. Представляются механизмы формирования имен собственных, определяемые спецификой игрового процесса и компьютерного дискурса.

Ключевые слова: компьютерная игра, жанр «шутер», дискурс, имя собственное, ономастикон.

© 2025 I. A. Mikhailin

PROPER NAMES AS MARKERS OF THE GENRE «SHOOTER» IN THE COMPUTER GAME ATOMIC HEART

The article deals with the study of the genre-forming features of proper names in a computer game that belongs to the «shooter» genre. It is shown that the main features of this genre are the nature of the game process, the perspective and the game space. They have determined the peculiarities of choosing or creating proper names of a certain type. The mechanisms of proper names formation determined by the specifics of the game process and computer discourse are presented.

Key words: computer game, «shooter» genre, discourse, proper name, onomasticon.

Введение. До настоящего времени исследования жанровой специфики имен собственных выполнялись на материале художественных произведений, кино и других форм материального искусства. Однако в последние годы значительно возросла значимость компьютерных игр как более доступного вида развлечений. Под компьютерной игрой зачастую понимается «разновидность игры (взаимодействие по определённому алгоритму с целью развлечения, обучения или тренировки), процесс, правила и участие в которой происходит и обчитывается при помощи компьютера или другого электронного вычислительного устройства» [Подвальный, 2023].

Существует обширный жанровый диапазон компьютерных игр. По комплексности и масштабности они сопоставимы с художественными произведениями (реальными или фикциональными). Анализируя лингвистические особенности компьютерной игры, А. А. Селютин отмечает, что у каждой из них есть своё особое языковое наполнение [Селютин, 2021]. До последнего момента лингвистическое исследование компьютерных

игр было направлено на определение специфики их перевода на русский язык [Богомазова, Ионова, Кулешова, 2023; Буряковская, 2024; Болотина, Кузьмина 2019; Белоконь, 2023; Балан, Косташ, 2022]. Однако специфика языкового наполнения компьютерных игр, в том числе особенности использования имен собственных, вне переводческого аспекта практически не исследовалась. Особенно актуальным в этом отношении представляется выявление взаимосвязи между жанром и ономастиконем компьютерной игры. С целью определения жанрообразующих признаков имен собственных в компьютерной игре мы обратились к наиболее распространённому жанру – «шутер». Это «жанр компьютерных игр, основой игрового процесса которого является сражение с использованием огнестрельного оружия» [CGItems, 2022]. В играх жанра «шутер» присутствуют определенные структурные элементы: характер игрового процесса, перспектива и игровое пространство [Компьютерные миры ZX Spectrum, 1995; McNaughton и др., 2004].

Наиболее показательна в этом отношении игра «Atomic Heart» (с англ. – «атомное сердце»), созданная российской студией Mundfish. Действие игры происходит в альтернативном СССР 1950-х годов. Главный герой игры – агент советской разведки. Он прибывает на предприятие по производству роботов под кодовым названием «Предприятие 3826» для разрешения сложившейся критической ситуации. Роботы ополчились против людей, а один из сотрудников предал государство.

Материалом исследования послужили 438 имен собственных, полученных методом сплошной выборки из данной игры. Для большинства групп собственных имен использовалась устоявшаяся терминология из словаря Н. В. Подольской [Подольская, 1988], в некоторых случаях использовалась своя терминология в соответствии с принципами присвоения ономастических терминов [De Stefani, 2004; Супрун, 2011; Суперанская, 2007].

Результаты. Исследование показало, что каждый из трех основных отличительных признаков игр жанра «шутер» (характер игрового процесса, перспектива и пространство), а также отдельные элементы ролевой игры маркированы собственными именами определенного типа.

1. Характер игрового процесса. Эта характеристика связана с фактическим наличием боевых действий, с применением разнообразных видов вооружения, специальных механизмов и роботов. Результаты исследования показали, что эта основная отличительная черта жанра «шутер» определила выбор для каждого единичного объекта

военного дискурса индивидуального имени – хрематонима. В ономастике термин используется для названий единичных предметов, созданных человеком [Подольская, 1988: 161]. Между тем для номинации оружия в ономастике используются и другие термины. Например, М. Е. Ляпидовская называет подобные предметы опплонимами [Ляпидовская, 2023]. Т. П. Романова именует разные виды оружия армонимами, армохрематонимами и армопрагматонимами [Романова, 2024]. Однако, в отличие от реальных названий оружия, которое выпускается серийно, названия оружия в компьютерной игре всегда единичны, поэтому термин «хрематоним», для обозначения фикциональных единичных предметов, мы считаем более корректным.

Всего в игре употребляется 59 хрематонимов (13,5% от всего ономастикона игры), среди них: 29 названий оружия, 16 названий отдельных роботизированных предметов, 12 наименований роботов, а также названия биологического оружия (вакцины и вируса). Эта группа представлена своеобразными названиями-метафорами, символически обозначающими форму или принцип работы объекта. Имена созданы по моделям, характерным для реальных наименований подобного типа: аббревиация, использование буквенно-цифровых индексов и определенных групп существительных во вторичной номинации. Рассмотрим несколько примеров.

В игре используется оружие трех видов: холодное, огнестрельное, полимерное. Для каждого из них разработчики используют свой способ номинации.

Названия холодного оружия были созданы путем онимизации апеллятивов. Это названия-метафоры, основанные на внешнем сходстве. «*Килька*» – гарпуноподобное орудие ближнего боя, заостренный конец которого визуально напоминает рыбу-килька. «*Молот*» – огромный промышленный молот, дополненный разнообразными острыми предметами. Апеллятив *молот* ассоциативно связан с реальными названиями предметов, имеющих подобную форму.

Огнестрельное оружие представлено «классическим для шутеров» набором: пистолет, автомат, дробовик и тяжелая ракетница. За всеми, по канонам жанра «шутер», закреплены собственные имена. Некоторые взяты из дискурса реального мира. Например, *пистолет Макарова* и *автомат Калаш*. Последний образован путем усечения фамилии советского конструктора-изобретателя Калашникова. Этот хрематоним популярен в играх жанра «шутер». За ним закрепился узнаваемый образ автомата советского производства. Авторы, употребляя подобные единицы в дискурсе игры, намеревались добиться полной ассимиляции игроков к альтернативному СССР. Для номинации тяжелой ракетницы авторы использовали единицу МРПК «*Крепыш*». Такое сочетание буквенной

аббревиатуры и онимизированного апеллятива характерно для военно-промышленного ономастикона. Аббревиатура формируется из первых букв словосочетания *Многоцелевой ракетно-пусковой комплекс*, а существительное *крепьши* метафорически характеризует внешний вид и функционал оружия (малые габариты и силу наносимого удара).

У названий полимерного оружия ППО «Доминатор», *Рельсотрон*, *Электро* основной мотивировочный признак – принцип работы. *Персональное Полимерное Оружие «Доминатор»* – это апеллятивное словосочетание усечено до аббревиатуры ППО, его дополняет существительное *доминатор*. Мы считаем, что в его значении скрыта идея о превосходстве полимерного вида оружия над обычным огнестрельным. Тем самым авторы подчеркивают значимость *полимера* и его вовлеченность во все сферы жизни советского человека. В названии полимерного оружия *Электро*, предназначенного для эффективного выведения из строя чувствительных электронных противников, использована «первая часть сложных слов в знач. ‘электрический, связанный с действием силы электричества’» – *электро* [Ожегов, Шведова, 2013].

Названия роботов-машин (*СУВ-1 «Дрофа»*, *МУВ-1 «Синуха»*, *ВШК-69 «Ватрушка»*, *ШМ-7 «Шмель»*, *ЕЖХ-7 «Ежиха»*, *ПЧ-9 «Пчела»*), образованные от названий животных, насекомых, птиц, предметов, метафорически связаны со свойствами обозначаемых механизмов. Например, *СУВ-1 «Дрофа»* и *МУВ-1 «Синуха»* – это летательные аппараты небольшого размера. В официальной книге о разработке игры, авторы указали, что аббревиатура СУВ – «*средний универсальный вертолет* (скорость до 50 км в час)», а МУВ – «*малый универсальный вертолет* (скорость до 75 км в час)». Названия птиц, выбранные для номинации аппаратов, метафорически обозначают скорость их передвижения: *Дрофа* (может развивать скорость до 50 км) и *Синуха* (может развивать скорость до 50 км).

В игре есть хремотонимы, обозначающие полимерную вакцину «*Прорыв*» и вирус, созданный Третьим рейхом в финале Великой Отечественной войны – «*Коричневая чума*». Последнее название взято из дискурса реального мира. «*Коричневая чума*» – метафора для номинации движения фашизма во времена Второй Мировой и Великой Отечественной войн, выражает негативные эмоции. Ей противопоставлено название полимерной вакцины «*Прорыв*». Прилагательное «*полимерная*» связано с нарративом футуристического альтернативного СССР. На агитационных плакатах в игре показано, как шприц с вакциной пронзает коричневую бактерию.

В названиях роботизированных предметов наиболее ярко проявляется

ономастическое творчество разработчиков игры. Например, небольшое портативное устройство, используемое для записи, обмена и хранения звуковых и письменных сообщений, получило название *Щебетарь*, созданное при помощи приема ономастического шаржирования. Ономастическое шаржирование определяется как «вид искажающей сатирической стилизации имен собственных, который предполагает наличие легко узнаваемого прототипа. <...> Шаржированные имена содержат зашифрованные намеки, связанные с конкретными лицами, местами, объектами или событиями» [Крюкова 2009: 147]. В данном случае *Щебетарь* – это намек на иностранную социальную сеть «Twitter», запрещенную на территории Российской Федерации. Название предмета получено путём калькирования словообразовательной модели: *to twite* (щебетать, чирикать) + суффикс *-er*. Игровая единица создана похожим способом: путем прибавления к существительному *щебет* суффикса *-арь*, который используется для обозначения рода деятельности.

2. Перспектива. Вторая характеристика связана с особенностями представления в игре главных персонажей. С учетом перспективы разработчики игры решают, как игрок будет видеть происходящее на экране: глазами главного персонажа или со стороны. От этого может зависеть не только визуальный образ главных героев, но и связанный с ним выбор имени. Это определяет внимание разработчиков к именам главных персонажей игры. В игре «Atomic Heart» используется 34 имени персонажей (8%), которые мы рассматриваем под общим термином «персоналии», предложенным Д. И. Ермоловичем [Ермолович, 2001]. Мы используем этот термин для обозначения имени любого персонажа компьютерной игры (человека, животного, антрополоподобного существа).

Одна из отличительных особенностей использования персоналий в данной игре – использование аллюзивных имен, ассоциативно связанных с известными личностями СССР: *Сеченов, Нечаев, Молотов, Плисецкая, Раневская* и др. При этом известная фамилия сохраняется, а имя заменяется. Так осуществляется связь реального и вымышленного мира. Термин «аллюзивное имя» часто используется в рамках теории интертекстуальности при стилистическом анализе художественных и публицистических текстов [см. Захарова, 2004; Павленко, 2018 и др.].

Приведем характерный пример. Фамилия *Сеченов* принадлежит гениальному русскому ученому *Ивану Михайловичу Сеченову*. Авторы отмечают, что при создании персонажа *Дмитрия Сергеевича Сеченова* они вдохновлялись образом *Ивана Михайловича*. Реальный Сеченов сделал множество открытий в медицине и биологии. Игровой *Сеченов* также сделал ряд открытий в этих сферах, однако, с учетом нарратива

игры эти открытия имеют ретрофутуристическую природу (нейрополимеры, роботы, роботизированные модули).

Другая отличительная особенность – смена имени героем при переходе в иное состояние. Например, *ХРАЗ*, маскировочное имя *Харитона Радеоновича Захарова*, образовано путем буквенной и слоговой аббревиации от фамилии и имени данного персонажа. Персоналия используется для сокрытия главного антагониста игры при его переходе в иное состояние. Считалось, что Захаров погиб, но Сеченов сохранил его сознание, поместив в перчатку. В ходе развития истории *ХРАЗ* все больше вовлекается в сюжет, постепенно обогащая свой образ и превращаясь в отдельного персонажа, участвующего в развитии общего нарратива.

Такие перерождения со сменой имени характерны не только для персонажей-людей. Например, три маскировочных персоналии (*Пушистик – Муся – Знакурнож*) – это клички одной и той же кошки в разных временных точках игрового мира. Когда кошка была жива, её называли *Мусей* (популярная кличка кошек в СССР). Кличка *Пушистик* появляется у кошки в параллельном мире *Лимбо*. Там кошка выглядит как пушистое, белое существо. Подобная кличка тоже существует в зоонимиконе реального мира, но уже может номинировать не только кошку. Персоналия *Знакурнож* принадлежит непонятному существу, напоминающему маленькую избушку на курьих ножках из русских народных сказок. Это еще одно преобразование кошки Муси, которая снова попала в реальный мир, а ее новая кличка – интертекстуальная аллюзия на повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Так там называется музей *ИЗНАКУРНОЖ* института НИИЧАВО, название образовано путем слоговой аббревиации и стилизовано под официальные аббревиатурные названия советского времени.

3. Игровое пространство. Специфика третьей характеристики определила выбор топонимов как основных единиц для номинации игрового пространства. География представлена в игре 21 топонимом (5%). С точки зрения маркирования жанровых особенностей представляют интерес «игровые топонимы», которые используются для создания географии внутри макрообъекта – «*Предприятия 3826*, обширной территории, на которой происходят основные события игры. Название образовано по модели реальных номинаций, обозначающих засекреченные режимные объекты в СССР.

Названия некоторых локаций «*Предприятия 3826*» созданы путём трансонимизации реальных фамилий известных ученых: комплексы «*Вавилов*», «*Павлов*», «*Менделеев*», конструкторское бюро «*Челомей*». Каждое название связано с определенным

направлением работы ученого: «Вавилов» – экспериментальный ботанический комплекс, «Павлов» – медицинский, «Менделеев» – химико-технический, «Челомей» – конструкторское бюро и название города, парящего на летающей платформе над основной территорией предприятия.

Название комплекса *Нептун*, который находится под водой, образовано от мифонима – имени бога воды в греческой мифологии, а комплекс «ВДНХ» – от реального выставочного комплекса. Территория комплекса «ВДНХ» разделена на несколько зон, для их обозначения используются своеобразные урбанонимы, выполняющие мемориальную функцию. Например, *Научный центр Сеченова* назван в честь одного из персонажей игры, ученого *Дмитрия Сеченова*, а *театр им. Майи Плисецкой*, где выступают роботы-балерины, – в честь выдающейся балерины *Майи Плисецкой*. Исследователи урбанонимов отмечают мемориальную функцию у многих названий внутригородских объектов, созданных в советское время [Мезенко, 2023].

4. Атрибут «элементы ролевой игры». Кроме обязательных элементов в игре «Atomic Hearth» присутствует модифицирующий атрибут «элементы ролевой игры», характерный для многих игр разных жанров. Это имена собственные, формирующие ономастический фон игры и создающие правдоподобность игрового нарратива. К ним относятся онимы разных разрядов (антропонимы, этнонимы, топонимы, хрононимы), с помощью которых построен целый мир, обладающий своей историей – альтернативный, футуристичный СССР 1950-х годов. Всего 321 имя (73,5%). Самые многочисленные в ономастике игры, но редкие по частности употребления, они выступают своеобразными конкретизаторами хронотопа, служат для погружения игрока в конкретную эпоху. В большинстве своем такие имена собственные заимствованы из дискурса СССР в неизменном виде:

– фамилии известных ученых, соединенные в игре в единой временной точке (*Вавилов, Павлов, Челомей, Курчатов, Королёв, Лебедев* и др.);

– географические названия и хрононимы, служащие для описания хронотопа советской эпохи (*СССР, КазССР, Германия, Болгария, РСФСР, Москва. Усть-Каменногорская область, Великая Отечественная война, Вторая мировая война* и т. д.).

– фамилии второстепенных персонажей, отражающие национальное разнообразие жителей СССР (*Назаров, Веритаев, Габриашвили, Логинова, Исмаилов, Ласточкин, Елизаров, Фурман, Неевлова, Бур, Лизова, Захарченко, Янсон, Мельникас* и т. д.).

Однако при образовании некоторых имен второстепенных персонажей тоже проявляется ономастическое творчество разработчиков. Например, имя второстепенного

героя *Григорий Лорьевич Домов* содержит зашифрованный намек на популярного персонажа сериала «*Доктор Хаус*». В данном случае мы имеем дело с буквальной переводческой калькой с английского: имени главного героя сериала – *Gregory*, фамилии актера, сыгравшего главную роль – *Lorry*, и фамилии доктора – *House*. Все элементы этого шаржированного имени стилизованы с помощью словообразовательных формантов под русскую антропонимическую формулу (фамилия с добавлением форманта *-ов* и отчества с формантом *-евич*).

Выводы. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что каждый структурный элемент игры «Atomic Heart», относящийся к жанру «шутер» (характер игрового процесса, перспектива, игровое пространство), маркирован именами собственными определенного типа. Характер игрового процесса, в основе которого всегда военные действия, отражают названия оружия разного вида и предметов, имеющих отношение к ведению боя (хремотонимы). При их создании используется аббревиация, буквенно-цифровые индексы и различные группы существительных во вторичной номинации. Перспектива, связанная с особенностями представления персонажей игры, отмечена использованием аллюзивных и шаржированных имен персонажей-людей, животных, антрополоподобных существ (персоналий), а также сменой имени персонажа при переходе его в иное состояние и изменении визуального облика. Для номинации игрового пространства используются топонимы, взятые из реального дискурса или стилизованные под реальные названия географических объектов. Присутствующие в игре «Atomic Heart» элементы ролевой игры обусловили использование многочисленных онимов разных разрядов, характерных для эпохи СССР 1950-х годов. Реальный ономастикон становится фундаментом для создания фикционального.

В результате игровой мир, маркированный собственными именами, воспринимается как целостное явление, отражающее характерные особенности игры жанра «шутер».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балан О. В., Костах Л. Л. Особенности имён собственных в английском языке (на материале компьютерной игры «World of Warcraft») // Языкознание. Восточнославянская филология. 2022. С. 39-46.
2. Белоконь К. А. Особенности перевода имён собственных в компьютерных играх // Студенческий: электронный научный журнал, 2022. № 20 (190). С. 5-6.
3. Богомазова В. В., Ионова Т. А., Кулешова П. П. Лексические и грамматические проблемы перевода в процессе локализации англоязычных компьютерных игр // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Серия. Филологические науки. 2023. № 3 (4). С. 13-18.

4. Болотина М. А., Кузьмина Е. В. Лексические проблемы перевода компьютерных игр // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2019. № 1. С. 43-50.
5. Буряковская В. А. Локализация компьютерных игр как переводческая проблема // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Серия. Филологические науки, 2024. № 5 (1). С. 13-18.
6. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. Москва: Р. Валент, 2001. 200 с.
7. Захарова М. А. Семантика и функционирование аллюзивных имен собственных (на материале англоязычных художественных и публицистических текстов): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Самара, 2004. 19 с.
8. Компьютерные миры ZX Spectrum. Санкт-Петербург: Питер, 1995. Т. 2. 221 с.
9. Крюкова И. В. Ономастическое шаржирование // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Екатеринбург, 2009. С. 147-149.
10. Ляпидовская М. Е. О некоторых особенностях номинации единиц военной техники и орудий // Russian Linguistic Bulletin. 2023. №1 (37). Доступ: <https://rulb.org/archive/1-37-2023-january/10.18454/RULB.2023.37.43>. (дата обращения: 25.11.2024). DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.37.43>.
11. Мезенко А. М. Урбанонимный континуум – географические термины: Роль, устойчивость, историческая изменчивость // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Донецк: ДонГУ, 2023. Т. 19. Вып. 3 (61). С. 82-94.
12. Павленко Е. А. Специфика функционирования аллюзивных имен собственных (на материале цикла романов Л. Дж. Браун «Кот, который ...») // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. № 4 (25). С. 88-90.
13. Романова Т. П. Структура армонимического поля // Ономастика Поволжья. Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2024. С. 67-72.
14. Селютин А. А. Игровой сленг и трансмедийность // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: ЧелГУ, 2021. № 7 (453). Филологические науки. Вып. 125. С. 131-137.
15. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. 2-е изд., испр. Москва: URSS, 2007. 366 с.
16. Супрун В. И. Размышления над ономастической терминологией // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 8 (62). С. 133-138.
17. Шутер. Жанр видеоигр // CGItems.ru. 2022. Доступ: <https://cgitems.ru/articles/shuter-zhanr-videoigr>. (дата обращения: 25.11.2024).
18. De Stefani E. La terminologia nell'onomastica // Rivista Italiana di Onomastica. 2004. X. 1. S. 53-71.
19. McNaughton M., Schaeffer J., Szafron D., Parker D., Redford J. Code Generation for AI Scripting in Computer Role-Playing Games // American Association for Artificial Intelligence. Halifax, Canada, 2004. P. 1-5.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Подвальный М. А. Видеоигра (компьютерная игра) // Большая российская энциклопедия. 2023. Доступ: <https://bigenc.ru/c/videoigra-915272>. (дата обращения: 25.11.2024).
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 2013. Доступ: <https://ozhegov.info/slovar>. (дата обращения: 25.11.2024).
3. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука, 1988. 192 с.
4. Atomic Heart // Знание. Вики. Доступ: https://znanierussia.ru/articles/Atomic_Heart. (дата обращения: 25.11.2024).

ИСТОЧНИК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Мир игры Atomic Heart. Ver. 2. иллюстрированный альбом. Санкт-Петербург: XL Media, 2023. 256 с.

REFERENCES

1. Balan, O. V., Kostash, L. L. (2022). Osobennosti imyon sobstvennykh v angliyskom yazyke (na materiale kompyuternoy igry «World of Warcraft») [The peculiarities of proper names in English (based on the computer game «World of Warcraft»)]. In *Yazykoznanie. Vostochnoslavyanskaya filologiya*. Pp. 39-46. (In Russ.).
2. Belokon, K. A. (2022). Osobennosti perevoda imyon sobstvennykh v kompyuternykh igrakh [The translation features of proper names in computer games]. In *Studencheskiy: elektronnyy nauchnyy zhurn*. No 20 (190). Pp. 5-6. (In Russ.).
3. Bogomazova, V. V., Ionova, T. A., Kuleshova, P. P. (2023). Leksicheskie i grammaticheskie problemy perevoda v protsesse lokalizatsii angloyazychnykh kompyuternykh igr [Lexical and grammatical problems of translation in the process of localization of English-language computer games]. In *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo sotsialno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya. Filologicheskie nauki*. No 3 (4). Pp. 13-18. (In Russ.).
4. Bolotina, M. A., Kuzmina, E. V. (2019). Leksicheskie problemy perevoda kompyuternykh igr [Lexical problems of computer games translation]. In *Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, pedagogika, psihologiya*. No 1. Pp.43-49. (In Russ.).
5. Buryakovskaya, V. A. (2024). Lokalizatsiya kompyuternykh igr kak perevodcheskaya problema [Localization of computer games as a translational problem]. In *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo sotsialno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya. Filologicheskie nauki*. No 5 (1). Pp. 13-18. (In Russ.).
6. Ermolovich, D. I. (2001). *Imena sobstvennye na styke yazykov i kultur* [Proper names at the juncture of languages and cultures]. Moskva: R. Valent. (In Russ.).
7. Zaharova, M. A. (2004). *Semantika i funkcionirovanie allyuzivnykh imen sobstvennykh (na materiale angloyazychnykh khudozhestvennykh i publicisticheskikh tekstov)* [Semantics and functioning of allusive proper names (based on the English fiction and journalistic texts)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Samara. (In Russ.).
8. *Kompyuternye miry ZX Spectrum* [Computer worlds ZX Spectrum]. Sankt-Peterburg: Piter, 1995. Vol. 2. (In Russ.).
9. Kryukova, I. V. (2009). Onomasticheskoe sharzhirovanie [Onomastic caricaturing]. In *Etnolingvistika. Onomastika. Etimologiya*. Yekaterinburg. Pp. 147-149. (In Russ.).
10. Lyapidovskaya, M. E. (2023). O nekotorykh osobennostyakh nominatsii edinit voennoy tekhniki i orudiy [On certain peculiarities of nominating military equipment units and weapons]. *Russian Linguistic Bulletin*. №1 (37). Available at: <https://rulb.org/archive/1-37-2023-january/10.18454/RULB.2023.37.43>. (accessed: 25.11.2024). DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2023.37.43>. (In Russ.).
11. Mezenko, A. M. (2023). Urbanonimnyy kontinuum – geograficheskie terminy: Rol, ustoychivost, istoricheskaya izmenchivost [Urban onomastic continuum – geographic terms: Role, sustainability, historical variability]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk: DonGU. Vol. 19. Iss. 3 (61). Pp. 82-94. (In Russ.).
12. Pavlenko, E. A. (2018). Spetsifika funkcionirovaniya allyuzivnykh imen sobstvennykh (na materiale tsikla romanov L. Dzh. Braun «Kot, kotoryy ...») [The specifics allusive proper names functioning (based on the material of the cycle of novels by L. J. Brown «The Cat Who ...»)]. In *Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal*. No 4 (25). Pp.88-90. (In Russ.).
13. Romanova, T. P. (2024). Struktura armonimicheskogo polya [The structure of the aronymic field]. In *Onomastika Povolzhya*. Saratov: Sarat. gos. med. un-t. Pp. 67-72. (In Russ.).

14. Selyutin, A. A. (2021). Igrovoy sleng i transmediynost [Game Slang and Transmedia Storytelling]. In *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. Chelyabinsk: ChelGu. No 7 (453). Filologicheskie nauki. Iss. 125. Pp. 131-137. (In Russ.).

15. Superanskaya, A. V. (2007). *Obschaya teoriya imeni sobstvennogo* [The general theory of proper names]. 2-e izd., ispr. Moskva: URSS. (In Russ.).

16. Suprun, V. I. (2011). Razmyshleniya nad onomasticheskoy terminologiyey [Reflections on onomastic terminology]. In *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. No 8 (62). Pp. 133-138. (In Russ.).

17. Shuter. Zhanr videoigr [Shooter. Computer games genre]. In *CGItems.ru*. 2022. Available at: <https://cgitems.ru/articles/shuter-zhanr-videoigr>. (accessed: 25.11.2024). (In Russ.).

18. De Stefani, E. (2004). La terminologia nell'onomastica [Terminology in onomastics]. In *Rivista Italiana di Onomastica*. X. 1. S. 53-71.

19. McNaughton, M., Schaeffer, J., Szafron, D., Parker, D., Redford, J. (2004). Code Generation for AI Scripting in Computer Role-Playing Games. In *American Association for Artificial Intelligence*. Halifax, Canada. Pp. 1-5.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Podvalnyy, M. A. (2023). Videoigra (kompyuternaya igra) [Computer game]. In *Bolshaya rossiyskaya yentsiklopediya*. Available at: <https://bigenc.ru/c/videoigra-915272>. (accessed: 25.11.2024). (In Russ.).

2. Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Yu. (2013). *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [The explanatory dictionary of Russian language]. Available at: <https://ozhegov.info/slovar>. (accessed: 25.11.2024). (In Russ.).

3. Podolskaya, N. V. (1998). *Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii* [Dictionary of Russian onomastic terminology] Moskva: Nauka. (In Russ.).

4. Atomic Heart. In *Znanie. Viki*. Available at: https://znanierussia.ru/articles/Atomic_Heart. (accessed: 25.11.2024). (In Russ.).

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Mir igry Atomic Heart. Ver. 2. illyustrirovannyi albom [World of Atomic Heart. Ver.2. Illustrated album]. Sankt-Peterburg: XL Media, 2023. (In Russ.).

Михайлин Иван Алексеевич – аспирант
кафедры языкознания
(e-mail: dudelevel932@gmail.com),
Федеральное бюджетное государственное
образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»,
400005, Волгоград, пр. имени В. И. Ленина, 27

Mikhailin Ivan A. – Postgraduate Student
of the Department of Linguistics
(e-mail: dudelevel932@gmail.com),
Federal Budgetary State Educational Institution of
Higher Education «Volgograd State Socio-
Pedagogical University »
27, Ave. named after V. I. Lenina, Volgograd,
400005

Поступила в редакцию 06 декабря 2024 г.